

GULBENES NOVADA KULTŪRA 2024/#1

Gulbenes novada platība ir 1872 kvadrātkilometri, lielu daļu tās aizņem meži, tomēr starp kokiem, purviem, pļavām, tīrumiem rosās un dzīvo gulbenieši, 13 pagastu un pilsētas ļaudis. Cik saliedēti ir viena pagasta iemītnieki, vai pilsēta patiesi ir šī novada sirds un centrs, uz kuriem plūst kultūru alkstošie?

Vai sētā, apvidū, ciematā iedzīvotāji spēj izveidot savām vēribām un vēlmēm atbilstošu kultūras dzīvi? Un kā tas viss veido saliedētu kopienu, novadu un valsti?

Līdz 2025. gada beigām Gulbenes novads līdztekus Čiekurkalnam Rīgā un Jaunliepājai Liepājā kļūs par valsts nozīmes kopienām, kurās tiks novērots, kā iedzīvotāju iesiaste kultūrdzīves aktivizēšanā ietekmē sabiedrības saliedētību. Arī Tu vari piedalīties šajā novērojumā, uzņemoties iniciatīvu vai atsaucoties citu ierosinājumiem un kopā piepildot kādu sen lolotu ieceri vai tikko apjaustu vēlmi, darītu to, kas Tevi aizkustina un pilnveido! Kāds būs Tavs ieguvums? – jaunas prasmes, zināšanas, iemaņas, draugi un atklāsmes. Kultūrdzīves aktivizēšanai izmantosim metodi, kas tika izstrādāta 2020-2021. gadā Sarkandaugavā, Rīgā.

Izlasī šo Gulbenes novada kultūrai veltīto avīzi, te esam apkopējuši informāciju par daļu no tām labajām kultūrlietām un vietām, kas jau mīt mūsu novadā. Varbūt vēlies tām pievienoties? Vai vēlies ko pavisam citu? Aizpildi avīzē atrodamo anketu un nogādā to uz tuvāko bibliotēku, vai aizpildi to internetā ej.uz/aptauja_gulbeniešiem. Anketā jānorāda – ko Tu vēlētos darīt un kontaktinformācija, lai varam ar Tevi sazināties un aicināt kopā tos, kam ir līdzīgas intereses.

Kas esam “Mēs”? “Mēs” esam Gulbenes novada iedzīvotāji, kuri uzskata, ka dzīves kvalitāte atkarīga no mūsu sirds, prāta un ķermeņa labsajūtas. Mēs vēlamies iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, jo tā varam viens no otra iedvesmoties, mācīties un viens otru atbalstīt.

Dzīve kopienā – ģimenē, draugu lokā, apkaimē, pilsētā, valstī, Eiropā un pasaulē, ir mūsu privilēģija un atbildība. Mēs mēģināsim aktivizēt kultūrdzīvi Gulbenes novadā, bet pētnieki no Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vēros šī procesa ietekmi uz mūsu saliedētību un labsajūtu. Šī ir tikai pirmā avīze un, ja sevi tajā neatrodi, bet vēlies te būt vai kā citādi iesaistīties, sazinies ar mums, rakstot uz epastu herta.pugaca@lu.lv.

PAR SALIEDĒTĪBU

Kad pēdējo reizi sveicinājāt kaimiņu ar sirsnīgu “Labrīt”? Ikdienas straujajās gaitās, šķetinot savas lietas, nereti aizmirstas, cik svarīgi ir gluži vienkārši būt kopā un atbalstīt vienam otru. Saliedētība ir tas neredzamais spēks, kas padara apkaimi par īstu māju, vietu, kur katrs jūtas piederīgs.

Iespējams, ka saliedēties ir vienkāršāk, nekā skaidri pateikt, kas tā īsti ir. Vienkārši sakot, tā ir izjūta, ka “te ir mūsu vieta un lieta”, mūsu spēja sadarboties, kopīgi risināt problēmas un izbaudīt dzīvi kopā. Tas nozīmē vienlaikus būt atvērtiem, palīdzēt cits citam un veidot savstarpēji ciešas saites, kā arī apziņa, ka te un šeit ir mūsu vieta, ko pazīstam kā savējo. Saliedētība ir par lieliem mērķiem, bet sākas tā ar mazām lietām – ar smaidu vai ar palīdzīgu roku, kas tiek sniegta kaimiņam, kad tas nepieciešams un tāpat vien arī.

Saliedētību var raksturot kā labu ēdienu: lai tas būtu gards, ir nepieciešami dažādi, bet kopā saderīgi elementi. Katrā apkaimē ir atšķirīgi cilvēki – vecāki, jaunāki, strādājoši, pensionāri, ģimenes ar bērniem un vientuļi cilvēki. Katram ir sava unikālā pieredze un prasmes.

Apskatīsim pāris piemēru, kā mēs varam veicināt saliedētību mūsu apkaimē.

Vispirms, var organizēt pasākumus – piknikus, talkas vai filmu vakarus. Tie var būt vienkāršs un lielisks veids, kā iepazīt savus kaimiņus un kopā labi pavadīt laiku. Šādi pasākumi rada iespēju veidot draudzīgas attiecības un vairo uzticību.

Otrais, veidot savstarpējās palīdzības grupas, kur ikviens var lūgt un sniegt palīdzību. Vai tas būtu izpalīdzēt ar bērnu pieskatīšanu, aizdot instrumentus vai sniegt padomu kādā jautājumā – katra maza palīdzība rada lielu ietekmi. Ikkatrs var sniegt savu artavu, veidojot stiprāku kopienu.

Trešais, iespējams izveidot apkaimes grupas sociālajos tīklos vai vienkārši regulāri tikties, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un idejas.

Saziņa ir atslēga, lai mēs visi justos piederīgi un informēti. Piemēram, var izveidot apkaimes ziņu lapu vai e-pasta saraksti, kurā tiek izplatītas jaunākās ziņas un informācija par notikumiem.

Ceturtais, veicināt kopīgas iniciatīvas, piemēram, kopīgi iekoptu dārzu vai apkaimes sakopšanas talkas. Tas ne tikai uzlabo mūsu dzīves vidi, bet arī rada kopības sajūtu un lepnumu par paveikto. Katrs mazais projekts, kurā mēs piedalāmies kopā, stiprina mūsu saites un veido atbildības sajūtu par apkārtējo vidi.

Piektais, var veidot atbalsta sistēmas, piemēram, vecāku grupas, kurās dalīties pieredzē un sniegt atbalstu bērnu audzināšanā, vai senioru atbalsta grupas, kas palīdzēs vecākiem cilvēkiem justies iesaistītiem un aprūpētiem.

Sestais, septītais, astotais... Atliek tikai apdomāties, satikties (pirmais punkts), izlemt, sākt veidot (otrais punkts) un tā tālāk, kamēr izdodas. Un ja uzreiz neizdodas, arī nekas – jo ir darīts. Un kāpēc to darīt? Tikai tāpēc, ka mana apkaime ir mana – nevis kāda cita, bet mana un es tajā vēlos labi dzīvot. Saliedētība, kad ieviesta dzīvē, ir nevis kopīgā atbildība, bet vēl vairāk iespēja padarīt dzīvi labāku. Tāpēc nākamreiz, kad redzēsiet savu kaimiņu, pasmaidiet un uzsāciet sarunu. Galu galā, mēs visi esam vienas lielas komandas dalībnieki – mūsu apkaimes!

Valsts pētījumu programmas pētījumā “Sabiedrības saliedētības vektori” skatām tieši šīs tēmas. Noskaidrojam kā ir, izpētām, kas notiek, kas strādā un kas neder, un mēģinām saprast, kā būtu labāk. Pētnieku komanda strādā, izzinot gan pamata filozofiskos nosacījumus, gan tiesiskos un socioloģiskos aspektus, kā arī praktiski vēro saliedētības procesus dzīvē. Esam izvēlējušies Gulbenes novadu kā vienu no trīs unikālajām pētījuma apkaimēm, un mēģināsim noskaidrot, vai gulbeniešiem ir “mūsu vietas un lietas” izjūta, vai to var attīstīt.

Māris Kūlis
filozofs, projekta vadītājs

KULTŪRVĒSTURISKĀS SALAS TOREIZ UN TAGAD

Es esmu te. Kur es atrodos? Vietā, kur sākotnēji mitušas baltu ciltis – senie latgaļi, vienā no lielākajām latgaļu zemēm – Tālavā. Krustalīces upes gleznainā un aizsardzībai ļoti piemērotā ielokā tika uzcelta seno latgaļu koka pils.

Tās iemītnieki darināja villaines, noklātas ar bronzas rotājumiem un bagāti ornamentētas jostas ar trīsstūriem un saulītēm. Tērpu darināšanas tradīcija turpinās - sanākam kopā un veidojam savus tautas tērpus, aužam brunčus, izadām rakstus cimdos.

Livonijas kara skaudrie notikumi gadsimtiem ilgi tika pārstāstīti nākamajām paaudzēm, līdz pārvērtās par teikām. Vēl pusgadsimtu pēc Gulbenes pils sagraves un pilsētiņas iznīcināšanas tiek minēts, ka te valda pilnīga pamestība, un tas ir "mežonīgs apvidus". Tad lūk, no kurienes mums ir spēks un drosme radīt jaunas vietas, apvienoties radošiem darbiem. Noskatīt veco, ienest tur sevi un aicināt iekšā citus. Meklē un atrodi lieliskus stāstu pasākumus, tehno ritmus, jaunas vietējās garšas.

*Gulbenes pilsētas tautas dejas kolektīvs
Atklātne, 20. gs. 50. gadi
Foto: Gulbenes novada bibliotēka*

Ar Vecgulbenes muižas nonākšanu Volfu dzimtas rokās jāsaista muižas uzplaukums. Daudzi gulbenieši noteikti jūtas cieši saistīti tieši ar šo laika posmu, jo te dzīvojuši tagadējo pilsētas iedzīvotāju vecvecāki, ar kuru stāstiem par seniem laikiem Gulbenē izaudzis ne viens vien. Ar baroneses Izabellas gādību tika atklāta meiteņu rokdarbu skola, kura tā arī tika saukta par Izabellas skolu. Baltajā pilī veidota milzīga, vērtīga bibliotēka. Tolaik un arī tagad bibliotēka ir papildīta kultūrvide, kur var lasīt, muzicēt, izglītoties.

Īpašas izmaiņas Gulbenē sākās ar dzelzceļa būvi. Sākumā šaursliežu dzelzceļa būvi, vēlāk posmu no Pļaviņām līdz Vecgulbenei, kā stāsta, gandrīz vienas dienas laikā dažviet uz jaunā uzbēruma, citviet uz vecā, ar īpaša sliežu arkla un sagatavoto sliežu un gulšņu posmu palīdzību pārlika uz platajam sliedēm. Tiek plānota dzelzceļnieku dzīvojamo ēku būvniecība ar mājīgām, saulainām istabām un piemājas dārziem. Vieta laimīgiem cilvēkiem, kas spēlē teātri. Tā Dzelzceļnieku biedrības Vecgulbenes nodaļa sarīko teātra sezonas atklāšanu ar jaunuzvedumu. Arī tagad apmeklējam mūsu teātru izrādes, kas sniedz reizēm vieglu humoru un neviltotus smieklus, reizēm pārdomas.

Starpkaru periodā Gulbene dēvēta par parku un dārzu pilsētu. Kāds tā laika tūrists jūsmojis par lielām svešzemju augu kolekcijām mūsu parkos un daiļajiem mākslīgajiem ezeriem, kas esot tiešām ievēribas cienīgi. Savulaik Emzes parkā jeb Emzes līcī pulcējās mūsu dejojāji un dziedātāji līgojot, dejojot zaļumballēs.

Gulbene. Parka ainava.

Atklātne, 20. gs. 30. gadi
Foto: Gulbenes novada bibliotēka

Avots: www.gulbene.lv

Gulbenes rajons bija administratīvā iedalījuma vienība laika posmā no 1949. līdz 1990. gadam un Latvijas Republikas laikā no 1990. līdz 2009. gadam. 2009. gada 1. jūlijā Gulbenes rajons tika likvidēts un tā teritorijā izveidots Gulbenes novads. Novadu veido pilsēta un 13 pagasti.

Platība: 1873 km²

Iedzīvotāju skaits novadā (uz 2024. gada sākumu): 18740

Iedzīvotāju skaits pilsētā (uz 2024. gada sākumu): 6715

Arī šodien dziedam rītos un vakaros, mācāmies jaunus deju soļus. Garnizona zāle, Dzelzceļnieku biedrības klubs, Namsaimnieku biedrības klubs - senās un zudušās kultūrvietas. Kur ir Tava kultūras, kopā būšanas un radošu izpausmju vieta šodien?

Sanita Jurkāne
Gulbenes novada bibliotēkas
Novadpētniecības un humanitāro zinātņu
lasītava vadītāja

GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKAS PIEDĀVĀJUMS

"DIENA MĀKSLAI"

"Gulbenes amatiermākslinieku izstāde Gulbenes novada bibliotēkas 2. stāvā līdz 30. augustam

Sākot ar septembri, 3. un 4. klases skolēniem tikšanās Gulbenes novada bibliotēkā ar grāmatu autorēm Dainu Tabūnu, Rūtu Svažu, Agnesi Vanagu un Inesi Zanderi, solvita@gulbenesbiblioteka.lv

"GRĀMATAS AR PIEVIENTO VĒRTĪBU"

IZSTĀDE "KURBADŠ. LATVJU VAROŅSTĀSTS"

Sindijas Ančas un Marikas Eglītes ilustrācijas, dzejnieka Gundara Godiņa pārstāstītās pasakas par mītisko latviešu varoni Kurbadu grāmatai "Kurbads. Latvju varoņstāsts"

Dzejas dienu ietvaros 6. septembrī dzejnieku un dzejas mīļotāju pārgājiens pa Emzes parka takām ar lasījumiem pieturpunktos

"DZEJA DZĪVO DABĀ"

"PASTĀSTI PAR STĀSTU"

19. septembrī plkst. 18:00 ikšanās ar rakstnieci Kristīni Ilziņu

1. solis darbā ar datoru un internetu; 2. solis darbā ar datoru un internetu; E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas. Mācības notiks oktobrī, Gulbenes novada bibliotēkā, ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv

MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM

"RADI PRIEKU LASOT"

Septembrī un oktobrī plānotas tikšanās ar rakstniecēm Lauru Vinogradovu un Zani Zustu Stāmerienas pagasta bibliotēkā, stameriena@gulbenesbiblioteka.lv

Rankas un Gaujasrēveļu bibliotēkās viesosies rakstnieces Mērija E. Kalniņa, Inga Žolude, Kristīne Ilziņa, Zane Eniņa, dzejnieks Marts Pujāts, ilustratore Gundega Muzikante, gaujasreveli@gulbenesbiblioteka.lv

VIJAS KURPNIECES MĀKSLAS DARBU IZSTĀDE "MANS CEĻŠ"

"RAKSTNIEKS – LASĪTĀJS UN ES – BIBLIOTĒKA"

Oktobrī Gulbenes novada bibliotēkas 2. stāvā

GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKU KONTAKTI

BEĻAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

Avotu iela 2, Beļava, Gulbenes novads, LV - 4409, tālr. 29499608 e-pasts: belava@gulbenesbiblioteka.lv

DAUKSTU PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Saulītes", Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, tālr. 27316443 e-pasts: daukstes@gulbenesbiblioteka.lv

DAUKSTU PAGASTA STARU BIBLIOTĒKA

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV – 4417, tālr. 20235619 e-pasts: stari@gulbenesbiblioteka.lv

DRUVIENAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Pamatskola", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4426, tālr.: 26189439 e-pasts: druviena@gulbenesbiblioteka.lv

GALGAUSKAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV–4428, tālr. 20230738 e-pasts: galgauska@gulbenesbiblioteka.lv

JAUNGULBENES PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Gulbītis", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4420, tālr. 25725922 e-pasts: jaungulbene@gulbenesbiblioteka.lv

LEJASCIEMA PAGASTA BIBLIOTĒKA

Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV - 4412, tālr. 27868341 e-pasts: lejasciems@gulbenesbiblioteka.lv

LĪGO PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Jaunstukmaņi", Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV – 4421, tel. 26185403 e-pasts: ligo@gulbenesbiblioteka.lv

LITENES PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Pagastnams 2", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4405, tālr. 26614720 e-pasts: litene@gulbenesbiblioteka.lv

LIZUMA PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Akācijas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV - 4425, tālr. 26498261, e-pasts: lizums@gulbenesbiblioteka.lv

RANKAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Ausmas", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV - 4416, tālr. 28641081 e-pasts: ranka@gulbenesbiblioteka.lv

RANKAS PAGASTA GAUJASRĒVEĻU BIBLIOTĒKA

"Rēveļu pamatskola", Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV - 4416 tālr. +371 28023298 e-pasts: gaujasreveli@gulbenesbiblioteka.lv

STĀMERIENAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Vecstāmeriena", Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4406, tālr. 26124532, e-pasts: stameriena@gulbenesbiblioteka.lv

STĀMERIENAS PAGASTA KALNIENAS BIBLIOTĒKA

"Mazkalniena", Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4406, 28017354 e-pasts: kalniena@gulbenesbiblioteka.lv

STRADU PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Rotas", Stradi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, 27859062 e-pasts: stradi@gulbenesbiblioteka.lv

STRADU PAGASTA STĀĶU BIBLIOTĒKA

Stāķi 19 - 19, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV - 4417, tālr. 27812651 e-pasts: staki@gulbenesbiblioteka.lv

TIRZAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

"Biedrības nams", Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4424, tālr. 26669317 e-pasts: tirza@gulbenesbiblioteka.lv

GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA

O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālr. 64471335 e-pasts: gulbenes_bibl@latnet.lv

KOPIENAS VEIDOTA KULTŪRAS TELPA

Sveiki! Esmu Anita Birzniece – dzimusi, augusi, skolojusies Gulbenē un atgriezusies pēc 8 gadiem Rīgas laika atkal Gulbenē. Lai gan mana darba dzīve vairāk ir bijusi saistīta ar izglītību (formālo un neformālo), mūžizglītību, projektiem un to ieviešanu izglītības darbā, bieži esmu ciešā saskarsmē ar kultūras dzīvi.

Savu laiku aktīvi iesaistījos teātra spēlēšanā, dažādu pasākumu vadīšanā un arī kādu pasākumu organizēšanā. Tāpat liela mana dzīves daļa ir biedrība “Dēms” un improvizācijas teātris. Mana apcere nav par Gulbenes pilsētas un novada kultūras dzīvi no izklaides jeb sajūtu meklētāja (patērētāja) puses.

Mana kaisle ir “līdzdalība” un “aktīva sabiedrība”, tādēļ es uztveru kultūras telpas veidošanu/iesaistīšanos kā sociālu procesu, kas veido kopienas apziņu - piederība, ideja, iniciatīva, iesaistīšanās, komanda, brīvprātīgais darbs, atbildība, lokālpatriotisms.

Man ir grūti būt objektīvai un analizēt šo vietu, jo es esmu no šīs vietas. Man ir grūti spriedelēt par to, ko citi nedara vai dara nepareizi, jo pati bieži esmu bijusi saistīta ar kultūrtelpas veidošanu novadā.

Esmu “satikusies” ar spriedumiem no “nekas nenotiek” līdz “nevar uz visu paspēt” vai “mani tas neinteresē”, “agrāk bija tā”, līdz klasikai - “kāpēc pie mums nav kā pie citiem?”

Palielinoties iedzīvotāju mobilitātei un profesionālās kultūras pieejamībai, ne tikai baudot to Rīgā, bet arī Cēsīs, Valmierā, Rēzeknē, būtisks ir jautājums, kāda ir kultūras dzīves nepieciešamība uz vietas?

Samazinoties iedzīvotāju skaitam un sabiedrībai novecojot, aktualizējas jautājums – kam un kāds ir domāts kultūras piedāvājums? Un mūžīgā dilemma – kultūras dzīves daudzveidības nodrošināšana – nepieciešamība (kultūrizglītība) vai kalpošana pieprasījumam?

Es saprotu tikai to, ka mainoties laikiem, ekonomiskajai situācijai, sabiedrības vērtībām, jāmainās arī kultūras telpai/piedāvājumam/pieprasījumam. Bieži mēs turpinām darīt (gan radot, gan patērējot) to pašu, ko un kā darījām 20, 15, 10 gadus iepriekš. Un tad šķendējamies vai esam vīlušies, vai apbēdināti, ka nesaņēmām to, ko gribējām (kā bija agrāk).

Mainās pasaule, maināmie mēs, mainās cilvēki mums apkārt. Tādēļ man liekas svarīgi apzināties savu GRIBU – būt vietā un laikā. “Griba” kaut ko redzēt, dzirdēt, saklausīt. “Griba” iniciēt, radīt un iesaistīties. “Griba” būt daļai no savas kopienas un līdzdarboties. “Griba” saņemt un dot!

**Anita Birzniece
dzimusi, augusi un strādā Gulbenē**

Līdzdalības fenomens Kalnienā
Kalnienas pagasta svētki 2024
Foto: Inga Lapse

IESPĒJAS NOVADĀ GULBENE

GULBENES NOVADA VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS

Izstādes, ekspozīcijas, mūžizglītība un starptautiskais mākslas festivāls "Divi Jūliji".

www.gulbenesmuzejs.lv

facebook.com/Gulbenesmuzejs

instagram.com/gulbenesmuzejs/

SIA "LOKĀLS"

Kultūras un izglītojošu pasākumu organizēšana un bāra inventāra noma.

facebook.com/kulturvietalokals

www.kulturvietalokals.lv

Tālr. 28358003, Atis

VIESTURA IELA UN RESTAURĀCIJA

2024. gada augustā un septembrī ar Gulbenes novada kultūras projektu konkursa finansējuma atbalstu tiks realizēts projekts "Viestura ielas vēsturiskā apbūve ceļā uz simtgadi", kura ietvaros ikviens interesents aicināts apmeklēt praktiskās vēsturisko koka logu un durvju atjaunošanas nodarbības 24. un 25. augustā restauratora Mārtiņa Zanriba vadībā, bet 11. septembrī būs iespēja noklausīties restaurācijas arhitekta Artūra Lapiņa stāstījumu par Viestura ielas vēsturisko apbūvi, kā arī Ērmaņu muižas saimnieka Uģa Prauliņa pieredzes stāstu par dzīvi senā ēkā.

facebook.com/viesturaielasrepublika

VASARAS ESENCE

Gulbenes novada kultūras centrs aicina baudīt vasaru pilsētā pasākumu sērijā "Vasaras esence" trešdienu vakaros Gulbenes centrālajā skvērā.

21.08. plkst. 19.00 Flamenko deju studijas "Zumbra" koncerts

28.08. plkst. 19.00 Klaunādes izrāde "Pachamamo"

SIA "GARDUMS"

Konditorejas un vietējo darinājumu veikals, kafējnīca. Meistarklases, atpūtas pasākumu organizēšana.

www.kukubode.lv

Tālr. 26329841

"BĀRS 9"

Bāra pakalpojumi, izklaides pasākumu organizēšana.

instagram.com/bars9_gulbene

Tālr. 20690973

24.08.
09.00

Praktiskā nodarbība *

VĒSTURISKO KOKA LOGU ATJAUNOŠANA

Obligāta pieteikšanās pa tālruni 29512160, priekšzināšanas nav nepieciešamas *

25.08.
09.00

Praktiskā nodarbība *

VĒSTURISKO KOKA DURVJU UN KOKA KONSTRUKCIJU ATJAUNOŠANA

Obligāta pieteikšanās pa tālruni 29512160, priekšzināšanas nav nepieciešamas

*par nodarību vietu dalībnieki tiks informēti individuāli, Viestura ielas iedzīvotājiem dalība bez maksas, pārējiem - 10 EUR

11.09.
15.00

Lekcija un pieredzes stāstījums Viestura ielā 22 - 4 **

VIESTURA IELAS APBŪVE ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES SKATĪJUMĀ

Dr. art. restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš

VĒSTURISKA ĒKA - SADZĪVOT UN APDZĪVOT

Ērmaņu muižas saimnieks Uģis Prauliņš

** Dalība bez maksas

PENSIONĀRU BIEDRĪBAS

Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība un novada pensionāru biedrība "Atspulgs 5" atrodas Gulbenē, Klēts ielā 6, kā arī īsteno aktivitātes pagastos. Biedrību paspārnē darbojas un kopā sanāk: rokdarbnieču kopa, tiekas ik piektdienu, ansamblis "Retro", līnijdeju kopa "Leno", otrdienās sanāk galda spēļu cienītāji, runas mākslas (teatrāls) pulciņš "Lāde". Biedri izveidojuši divas brīvprātīgo grupas, kas regulāri (vismaz reizi mēnesī) apmeklē SAC "Siltais", "Dzērvēs" un "Alejas".

Vasaras izskaņā, rudenī un 2025. gada ziemā iecerēti šādi pasākumi

10. augustā dalība Vislatvijas Senioru sadziedāšanās svētkos Mālpilī, rudenī ir iecerēta tikšanās ar medicīnas darbinieci nolūkā labāk sagatavot savu organismu ziemošanas periodam.

Oktobrī - pilsētas pensionāru biedrības gada kopsapulce, kuru var apmeklēt (un apmeklēt) jebkurš interesents.

2024.gada 11.jūnijs - pilsētas biedrības biedri ekskursijā pa Narvu pēc tikšanās ar Igaunijas Narvas pilsētas nevalstiskajām organizācijām
Foto: Aivars Circens

12. novembris - pilsētas biedrības tradicionālais erudīcijas konkurss "Zini vai mini".

20. decembris - pilsētas biedrības rīkoti Saulgriežu svētki, kuros var piedalīties jebkurš novada seniors.

7. janvāris (orientējoši) - novada biedrības rīkoti Zvaigznes dienas svētki (Jaungadam veltīti), kuros piedalās visu novada pagastu pensionāru kopu pārstāvji.

Precīzāku informāciju varat saņemt rakstot e-pastā gppb@gulbene.lv, vai zvanot pilsētas biedrības valdes priekšsēdētājam Aivaram Circenam, Tālr. 29143063 un novada biedrības valdes priekšsēdētājai Annai Inārai Vīgantei, Tālr. 26191590, bet vislabāk - apmeklējot biedrību.

Sapulces

Katru mēnesi (otrā otrdiena) notiek pilsētas biedrības atklātās valdes sēdes, kurās piedalās un savu viedokli izsaka jebkurš interesents un reizi mēnesī notiek novada biedrības valdes sēdes, kurās piedalās visu pagastu pensionāru kopu pārstāvji. Ziņas par gaidāmajiem notikumiem publicē pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv un laikrakstā "Dzirkstele".

LITENES PAGASTS

GULBENES VALDORFA PAMATSKOLA

Vecāku izveidota skola. Individuāla pieeja. Ritms, kas rada drošību. Vērtības, kas kopj jūtu pasauli. Unikāli - formu zīmēšana, flautas spēle.

Litenes Muiža, Skolas 2, Litenes pagasts, Gulbenes novads, Litene LV-4405

Tālr. 29365599

facebook.com/GulbenesValdorfpamatskola

instagram.com/gulbenes_valdorfskola/

LIZUMA PAGASTS

LIZUMA KULTŪRAS NAMS

Vieta, kur notiek pasākumi, radošās darbnīcas un darbojas pašdarbības kolektīvi (amatnieku kopa "Laipa", jauktais koris, jauniešu deju kolektīvs "Veiksme", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dārda" senioru deju kolektīvs "Ozoli", folkloras kopa "Āravieši", Lizuma lauku kapela, Lizuma vokālais ansamblis "Vizums", koklētāju ansamblis, amatierteātris "Daiva").

Tālr. 29477005, elita.dute@gulbene.lv

LIZUMA TAUTSKOLA

Sabiedriskā labuma organizācija, kuras darbības mērķis ir izglītības un kultūras veicināšana Gulbenes novada Lizuma pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

Facebook: Lizuma Tautskola

Tālr. 26366795

LIZUMA VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA

Sabiedriskā labuma organizācija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt sabiedrību izglītības, skolas problēmu risināšanā, veidot kopprojektus.

Tālr. 29146753

LIZUMA ĪPAŠO SAJŪTU VAKARS

9. augustā Riharda Saules akustiskais koncerts, īsfilmiņas "Lizuma sajūtas" pirmizrāde.

Facebook: Lizuma Tautskola

Tālr. 26366795

LIELAIS LOMS

Izrāde 10. augustā. **Facebook: Lizuma pagasts. Tālr. 29477005**

STĀMERIENAS PAGASTS

"SAULESSVECE"

Rokdarbu kopa - aušana, dažādi rokdarbi.

Facebook: Rokdarbu kopa "Saulesvece"

Tālr. 26429823

LIENE PALMAKOVSKA

Pirtslietas, rokdarbi, latviskās dzīves gudrības, zāļu sieva, nodarbības grupām.

Tālr. 29496827

"BĒRZEMNIEKI",

lauku sēta. Audzē dažādus stādus, izgatavo ķiploku pušķus, graudaugu vainagus.

Facebook: Lauku sēta "Bērzemnieki"

Tālr. 22475465, Jolanta

BIEDRĪBA "KAPO"

Kultūras un attīstības projektu organizēšana Kalnienā, Stāmerienas pagastā

Facebook: Kalniena

Tālr. 29142938

STĀMERIENAS PILS

Romantisma pērle, vieta, kur notiek pasākumi, izstādes un meistarklases.

www.stamerienaspils.eu

STRADU PAGASTS

"PIESKĀRIENS"

Sieviešu vokālais ansamblis.

Facebook: Pieskāriens

www.stradi.lv/sieviesu-vokalais-ansamblis-pieskariens/

Instagram: pieskariens_ansamblis

Tālr. 26183834

"RASA"

Interesešu grupa, rokdarbnieces.

Facebook: interesuklubsrasa

www.stradi.lv/interesu-klubs-rasa/

Tālr. 29218549

"MAGONE"

Radošā studija.

www.stradi.lv/radosa-studija-magone/

Tālr. 29102342

"ZEIJA"

Jauniešu tautisko deju kolektīvs.

www.stradi.lv/jauniesu-tautisko-deju-kolektivs/

Instagram: zeija_jdk

Tālr. 26161076

"BALTĀBELE"

Senioru vokālais ansamblis

www.stradi.lv/stradu-pagasta-sieviesu-senioru-vokalais-ansamblis-baltabele/

Tālr. 26585165

"SAULGANI"

Folkloras kopa.

www.stradi.lv/folkloras-kopa/
Tālr. 20523900

"VIESISTABA"

Amatierteātris.

Tālr. 22012624

"AMARILLIS", "ŽIPERI"

Bērnu vokālie ansambļi.

Facebook: AmArillis & Žiperi - vokālie ansambļi

Tālr. 26183834

SENLIETU KOLEKCIJA

Pamateksozīcija veltīta Otrajam pasaules karam Latvijas teritorijā. Vērmahts, latviešu leģions, Sarkanā armija. Apskatāmas karavīru uniformas un ekipējuma priekšmeti. Padomju okupācijas laika motociklu ekspozīcijā apskatāmi dažādas jaudas motocikli un mopēdi "Rīga", motorrolleri. Pieejama arī neliela 20. gadsimta sadzīves senlietu ekspozīcija un motociklu restaurācijas darbnīca.

Apmeklējums tikai ar iepriekšēju pieteikšanos darbdienās pēc plkst. 18:00.

Gulbenes novada, Stradu pagasta Stāķi, "Lavandas" (Stāķu mazdārziņos aiz Stāķu parka).

Tālr. 26210786, Andris

RUBENISWOODWORK

Aicina nelielas grupas, draugus, ģimenes, kolēģus, ceļotājus un citus interesentus piedalīties radošajās darbnīcās. Koka mēbeļu dizainas priekšmetu izgatavošana pēc pasūtījuma.

Facebook: Rubenis WoodWork

E-pasts: rubenisarvis@gmail.com

Tālr. 20225730

"RUBEŅI"

Vieta dzīves svinēšanai, privātiem un korporatīviem pasākumiem, izklaidei, kultūrai, izglītībai.

Facebook: Rubeņi

E-pats: alise.rubene.dune@gmail.com

Tālr. 26484322

VINGROŠANA

No 3. jūnija pirmdienās un trešdienās plkst. 18:00 aicina pievienoties vingrošanas nodarbībām, kurās stiprināsim dziļo muskulatūru, uzlabosim koordināciju un līdzsvaru un veiksīm elpošanas vingrinājumus. Nodarbības vada Aina Rubene. Nepieciešams ērts apģērbs iekštelpai un ārtelpai, vēlams savs paklājiņš.

Dalības maksa: ziedojums 5 EUR.

Tālr. 26394580, Aina

VINGROŠANA
"ĶERMENIM
UN PRĀTAM"

Pirmdienās
Trešdienās Plkst.18:00

Atpūtas vietā "Rubeņi"

NODARBĪBAS VADA
AINA RUBENE

Dalības maksa:
ziedojums 5 EUR

Nepieciešams ērts
apģērbs kustībām
ārtelpā un iekštelpā

Vēlams savs paklājiņš

+371 2 6394580 info@ruduu.eu

DRUVIENAS PAGASTS

DRUVIENAS PINĒJU STUDIJA "SAULĪTE"

Piedāvājam iespēju iepazīt seno arodu un, kopā darbojoties, apgūt klūgu pīšanas pamatus. Pinēju nodarbības divas reizes mēnesī, svētdienās.

Facebook: Pinēju studija "Saulīte"

Tālr. 29330985, Inese

DRUVIENAS LATVISKĀS DZĪVESZIŅAS CENTRS

Vieta, kur notiek pasākumi un dažādas meistarklases.

Facebook: Druvienas Latviskās
Dzīvesziņas Centrs

DRUVIENAS VECĀ SKOLA - MUZEJS

Ekskursijas, pasākumi.

Facebook: Druvienas Vecā
skola - muzejs

"DRUVIENAS "SILMAČU" MUZEJS"

Vieta, kur notiek pasākumi,
ekskursijas.

Facebook: Silmači Druvienā

DRUVIENAS KULTŪRAS NAMS

Vieta, kur notiek pasākumi,
izstādes.

Facebook: Druvienas kultūras
nams

SIA "KLAUSĀMNAMI"

Piedāvā iegādāties audio grāmatas dažādām klausītāju gaumēm. Nodrošinām arī audio ierakstu veikšanas un pēcapstrādes pakalpojumus. Aicinām ikvienu grāmatu entuziastu ielūkoties www.klausamnam.lv, un saklausīt grāmatas pavisam jaunā veidolā.

E-pasts: info@klausamnam.lv

Tālr. 25757124

BELĀVAS PAGASTS

"OZOLDRUVAS"

Pirts rituāls, darbs ar savām novecojošām programmām. Literāras pastaigas dabā ģimenei. Nometnes grāmatu mīļotājiem 7.-12. klasei. Privātstundas latviešu valodā un literatūrā 5.-12. klasei.

Facebook: Ozoldruvas EKO

E-pasts: ingaik@inbox.lv

Tālr. 22026088

Vai vēlies pati mainīt savu dzīvi?

30 dienu programma

SAVU LIMITĒJOŠO PROGRAMMU APZINĀŠANĀ UN TRANSFORMĒŠANĀ

- ✓ Konsultācija bez maksas
- ✓ 3 pirts rituāli
- ✓ 3 sarunas 1-2 h

+371-22026088 **300 €**

Ozoldruvas, Galgauskas pagasts

ĀRPUS ROBEŽĀM

BIEDRĪBA "TABURETE"

Radošas iniciatīvas un projekti. Vasaras izskaņā tiks uzsākta projekta "Spēle Stāmerienas pilī: laikmetīgs ceļojums vēsturē un romantismā" īstenošana. Projekta ietvaros sadarbībā ar Stāmerienas pili un Latvijas kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas mākslas studentiem un horeogrāfi Olgu Žitluhinu tiks radīta mūsdienīga un izzinoša spēle primāri jauniešu auditorijai, kas ļaus iepazīt Stāmerienas pili kā romantisma pērli. Biedrība "tabureTE" aicina apmeklēt literāras klausāmtakas Gulbenes novada piecos pagastos. Plašāka informācija: www.facebook.com/celikaspaliek.

www.taburete.lv

Facebook: Taburete

Tālr. 25763689, Tīna

REWILD NATURE THERAPY

Sertificēta Dabas un Meža terapijas pavadone Ance Zaķe; apzināta, somātiska pieredze dabā grupas un individuālās sesijās (iespējams noorganizēt pieredzes arī draugu lokam, retrītos vai komandas saliedēšanai darbavietā).

Plānotie pasākumi Gulbenes novadā

21.08. plkst. 17:00 Ievads Dabas Terapijā (grupas nodarbība). Pieteikšanās pa tālr. 26519606 (Rūta), ance.zake@gmail.com vai Instagram [@rewildnaturetherapy](https://www.instagram.com/rewildnaturetherapy).

Sinoles bibliotēkā, Gaujmalas 2, Sinole, Lejasciema pagasts.

22.08. plkst. 18:00 Sarunu vakars par iekšējiem un ārējiem klejojumiem ar ieskatu Dabas Terapijā, Gulbenes novada bibliotēkā, O. Kalpaka 60 A, vairāk informācijas bibliotēkas sociālajos tīklos.

Instagram: [rewildnaturetherapy](https://www.instagram.com/rewildnaturetherapy)

www.rewildnaturetherapy.com

E-pasts: rewildnaturetherapy@gmail.com

PĀRGĀJIENI

2025. gada vasarā meklēju ceļojuma biedrus, kas vēlētos atkārtot kādu no brāļu Kaudzīšu ceļojumu posmiem pa Latviju vai Eiropu. Interesē lēni un garlaicīgi pārgājieni pa grants ceļiem. **E-pasts: ilze.vanag@gmail.com**
Tālr. 26671943, Ilze

Sinoles bibliotēka aicina

IEVADS DABAS TERAPIJĀ

Ar sertificētu pavadoni Anci Zaķi

21.AUGUSTS 17:00

Tikšanās pie Sinoles bibliotēkas

Gaujmalas 2, Sinole

Nelielā pulkā praktizēsim somātisku, apzinātu mijiedarbību ar dabu. Izmēģināsim pašregulācijas tehnikas, dalīsimies ar iespaidiem un noslēgsim ar simbolisku pikniku.

Ilgums: ~2.5 stundas

Vietu skaits ierobežots!

PIESAKIES UN UZZINI VAIRĀK:

+371 26519606 (RŪTA)

ANCE.ZAKE@GMAIL.COM

INSTAGRAM: [@REWILDNATURETHERAPY](https://www.instagram.com/rewildnaturetherapy)

LAURA VECMANE-BĀRTLETA

Laura Vecmane ir Talsos dzimusi māksliniece, kas pēc 12 gadu dzīves Austrālijā ir atgriezusies Latvijā, Gulbenes novadā. Pa šiem gadiem māksliniece iepazinusies un praktizējusi arī īslaicīgās mākslas praksi. "Mani piesaista organisko materiālu estētikas izpēte to daudzajos attīstības posmos, sākot no sēklām līdz sadalīšanās procesam. Daudzveidīgajām formām, krāsām, ritmiem, tiek dota iespēja atklāt jaunu stāstu. Es ceru, ka šie attēli aicina skatītāju kļūt zinātkāram par apkārtējās pasaules apslēptajiem dārgumiem," saka māksliniece. Lauras gleznas un īslaicīgās mākslas darbi līdz 2024. gada septembra beigām apskatāmi Stāmerienas pilī kopizstādē "Dabiski", kuru māksliniece īstenojusi sadarbībā ar gleznotāju Neonillu Medvedevu.

www.lauravecmane.com/ephemeral-playtime

Instagram: [lauravecmaneartist](https://www.instagram.com/lauravecmaneartist)

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJA

PROJEKTU KONKURSS “UZŅĒMĪGI GULBENES NOVADĀ”

Gulbenes novada pašvaldības projektu konkurss “UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā” komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Konkursa mērķis – stimulēt komercdarbības attīstību Gulbenes novadā, sniedzot finansiālu atbalstu uzsākšanai vai attīstībai, veicinot nodarbinātību, preču un pakalpojumu dažādošanu.

Kopējais konkurssam pieejamais finansējuma apjoms ir 25 000,00 EUR gadā. Vienam Konkursa pretendētājam finansiālā atbalsta summa (grants) nepārsniedz: 5000,00 EUR pakalpojumiem un pašnodarbinātības idejām vai 10 000,00 EUR tehnoloģiskiem risinājumiem, ražošanas attīstībai ar eksporta potenciālu.

2024. gada trešais grantu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2. oktobrim.

Informācijai www.gulbene.lv sadaļā Novads/Uzņēmējdarbība/Grantu konkursi

Te rodas!

Gulbenes novads

Gulbenes novada pašvaldība

IZSLUDINA

grantu konkursa

*Uzņēmīgi
Gulbenes novadā*

Nolikums www.gulbene.lv/Novads/Uzņēmējdarbība/Grantu konkursi

KOPRADES TELPA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM

Koprade Gulbenē – Ozolu ielā 2A, Gulbenē. Koprade izveidota projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” ietvaros, sadarbojoties Gulbenes novada pašvaldībai un Vidzemes plānošanas reģionam.

Koprade ir vieta, kuru ikviens komersants var izmantot savas komercdarbības idejas attīstīšanai – prototipu izstrāde ar 3D printeri, grafiskā planšete, foto galds un foto aprīkojums produktu fotografēšanai vai filmēšanai, dators un grafiskā programmatūra, kā arī printeris. Koprādē vienviet līdzdarbojas Gulbenes novada pašvaldība un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība.

LIAA pārstāvniecībā Gulbenē ir iespēja izmantot koprades telpu jeb atvērto biroju, kur var gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, kā arī ir iespēja izmantot pieejamo biroja aprīkojumu (printeris, skeneris, aprīkojums prezentācijām u.c.). Koprādē pieejamo studijas aprīkojumu komersanti var izmantot bez maksas.

Koprade

ir vieta, kuru ikviens komersants var izmantot savas komercdarbības idejas attīstīšanai – prototipu izstrāde ar 3D printeri, grafiskā planšete, foto galds un foto aprīkojums produktu fotografēšanai vai filmēšanai, dators un grafiskā programmatūra, kā arī printeris.

Koprades telpas

Ozolu ielā 2A, Gulbenē, 2.stāvā

Telpu, aprīkojuma rezervācija: www.gulbene.lv sadaļā Novads/Uzņēmējdarbība/Koprades telpas Gulbenē
Tāl.29458434, Ligita Gāgane, Gulbenes centrālās administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja
Tāl. 28391981, Alise Rubene-Dūne, LIAA pārstāvniecības Gulbenē vecākā projekta vadītāja

REMIGRĀCIJAS INTERAKTĪVĀ PLATFORMA

Lai radītu iespēju visiem remigrantiem kontaktēties un iepazīties, Vidzemes plānošanas reģions izveidojis jaunu platformu – interaktīvo karti. Šī karte ļaus atbraucējiem, aizpildot īsu anketu, redzēt citus atbraucējus savā tuvumā.

Tādējādi remigranti varēs sazināties ar saviem novadniekiem, iespējamiem kaimiņiem, par kuriem iepriekš nav zinājuši, tuvāk iepazīties, aprunāties un veidot jaunas draudzības. “Daudzi atbraucēji jau iepriekš izrādīja vēlmi piedalīties klātienē pasākumos, taču ne visiem tas bija iespējams. Līdz šim tie, kas tikās klātienē, labprāt apmainījās ar kontaktiem savā starpā un turpina sazināties. Tas mūs mudināja meklēt jaunus risinājumus atbraucēju savstarpējo saikņu stiprināšanai. Tāpēc radās šī interaktīvās kartes ideja,” skaidro Inga Madžule, remigrācijas koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā.

Lai kļūtu redzamiem kartē un varētu uzsākt jaunu sadarbību ar citiem remigrantiem savā apkaimē, atbraucēji tiek aicināti aizpildīt anketu: <https://ej.uz/atbauceji>. Saite uz interaktīvo karti: <https://ej.uz/veex>.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Vidzemes plānošanas reģions realizē funkciju “Diasporas likuma normu īstenošana (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)”.

Papildu informācijai: Inga Madžule, remigrācijas koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā, remigracija@vidzeme.lv, tālr. +371 29374285

Šīs avīzes saturu ir sagatavojuši Gulbenes novada iedzīvotāji.

Avīzes maketu izstrādāja Ilze Vanaga.

Tekstu autori: Kaspars Lielgalvis, Herta Pugača, Māris Kūlis, Sanita Jurkāne, Inese Kalēja, Anita Birzniec, Lana Upīte.

Pārējos tekstus ir iesūtījuši aktivitāšu ieteicēji un organizatori.

Avīze tiek izdota valsts pētījumu projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)" ietvaros, Nr. VPP-KM-SPASA-2023/1-0002

Projekta realizētājs – Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģija institūts.

Projekta pārstāve Gulbenes novadā – Herta Pugača.

Lūdzu, aizpildi aptauju nākamajā lapā!

APTAUJA GULBENIEŠIEM

Aizpildi šo anketu un nogādā uz kādu no Gulbenes novada bibliotēkām (Gulbenes pilsētas un pagastu bibliotēku adreses norādītas avīzes 6. lapaspusē). Ja ir iespēja, lūgums aizpildīt anketu internetā – ej.uz/aptauja_gulbeniešiem

Anketā atzīmē vai norādi TIKAI tās intereses, kuru īstenošanai esi gatavs veltīt savu laiku un līdzekļus, jo, ja aktivitātei būs nepieciešams treneris, skolotājs, speciālists, telpa, materiāli, instrumenti vai inventārs, izdevumi būs jāsedz pašiem aktivitātes dalībniekiem. Droši vari noraidīt vairākas intereses, jo nevar zināt, kuras no tām tiks īstenotas.

PASĀKUMI. Kādus pasākumus Tu apmeklētu, ja tie notiktu Gulbenes novadā?

- Mākslas izstādes Dokumentālās un vēstures izstādes Dzejas lasījumi Teātra izrādes Džeza mūzikas koncerti
 Laikmetīgās dejas izrādes Tautiskās, etniskās un folkloras mūzikas un deju koncerti Koru mūzikas koncerti
 Estrādes un popmūzikas koncerti Roka mūzikas koncerti Klasiskās mūzikas koncerti Laikmetīgās mūzikas koncerti

RADOŠIE PULCIŅI. Ja Gulbenes novadā darbotos radošie pulciņi un notiktu amatniecības nodarbības, kas Tevi interesētu vairāk?

- Aušana Sietspiede uz auduma Zīda apgleznošana Batikošana Šūšana Apģērbu labošana
 Stils un mode Rokdarbi Zīmēšana Skicēšana Gleznošana Fotografēšana Restaurācija
 Filmēšana Keramikā Porcelāna apgleznošana Galdniecība Metālmāksla Tēlniecība

INTEREŠU PULCIŅI. Ja Gulbenes novadā notiktu nodarbības, kursi un pulciņi, kuros varētu iegūt dažādas jaunas zināšanas un prasmes, kas Tevi interesētu vairāk no tālāk minētā?

- Prāta spēles Ceļojumu stāsti Kino vakari Laikmetīgās mākslas iepazīšana Astronomija Sarunu vakari
 Populārā zinātne Civilā drošība Materiālu attīrīšanas izmantošana Svešvalodas Lekcijas par dažādām tēmām

DEJA. Ja Gulbenes novadā notiktu deju nodarbības un ar dejām saistītas aktivitātes, kas Tevi interesētu vairāk?

- Tango Salsa Flamenko Līnijdejas Hip-hop Break dance Laikmetīgā deja Indiešu dejas
 Latviešu tautiskās dejas Latviešu etniskās dejas Deju vakari

MŪZIKA. Ja Gulbenes novadā notiktu ar mūziku saistītas nodarbības un pulciņi, kas Tevi interesētu vairāk?

- Audio, foto, video ierakstīšana un apstrāde Kino veidošana Mūzikas grupas izveide Ierakstu studija
 DJ Karaoke Dziedāšana Mūzikas instrumentu spēles apgūšana
 Džeza, klasiskās, laikmetīgās akadēmiskās, elektroniskās, pasaules tautu etniskās mūzikas iepazīšana un ierakstu apmaiņa

KUSTĪBA. Ja Gulbenes novadā būtu iespēja apmeklēt dažādas aktīvās atpūtas un sporta nodarbības, kas Tevi interesētu vairāk?

- Skriešana Orientēšanās Nūjošana Austrumu cīņas (pašaizsardzība) Aerobika Galda teniss
 Boulderings Šahs Futbols Telpu futbols Pludmales volejbols Basketbols Skrituļslidošana
 Skrituļdēji Slēpošana Quest spēles apkaimē Velotūrisms Svarcelšana/trenažieru zāle Joga
 Peldēšana Laivošana Izbraucieni ar SUP dēļiem

VESELĪGS DZĪVESVEIDS. Ja Gulbenes novadā notiktu nodarbības, kursi un pulciņi, kuru rezultātā varētu iegūt jaunas zināšanas saistībā ar veselību un veselīgu dzīvesveidu, kas Tevi interesētu vairāk?

- Meditācija Masāža Veselīga ēdiena pagatavošana Veselīga dzīvesveida nodarbības Veselības aprūpes pulciņš
 Pirmās palīdzības sniegšana Kaitīgo ieradumu atmešana (atkarība no smēķēšanas, alkohola, narkotiskajām vielām, azartspēlēm)

MĀJOKLIS UN VIDE. Ja Gulbenes novadā būtu nodarbības, kursi un pulciņi, kuros varētu iegūt jaunas zināšanas un apgūt jaunas prasmes sava dzīvokļa, mājas, pagalma vai apkārtējās vides labiekārtošanai, kas Tevi interesētu vairāk?

- Interjera dizains Lampu izgatavošana Restaurācija Vides attīrīšana Pilsētvides objektu veidošana
 Mēbeļu izgatavošana (skices, rasējumi, materiālu izvēle, izgatavošana) Publiskās telpas sakopšana un labiekārtošana
 Dzīvokļa/mājas remonts (kosmētiskais remonts, elektrība, grīdu segumi, utt.) Parku labiekārtošana
 Būvniecība (balkoni, siltumizolācija, terase, nojume, konsultācijas ar arhitektiem, utt.) Dārzniecība (dārzu, garšvielu audzēšana dzīvoklī, pagalmā, mazdārziņā)
 Daiļdārzniecība (puķu dobes pie mājas, balkonā un kastēs pie palodzēm) Putnu būru, kaķu māju, āra soliņu un galdiņu izgatavošana

IEPAZĪŠANĀS. Ja Gulbenes novadā notiktu iepazīšanās aktivitātes, kas Tevi interesētu vairāk?

- Jauno māmiņu klubs Draugu meklēšana Kolektīvās pastaigas, lai tuvāk iepazītu apkaimi, tās iemītniekus un vēsturi
 Kaimiņu pikniki Kopīga kultūras un sporta pasākumu apmeklēšana

Ja Tevi interesētu nodarboties ar kaut ko vai apgūt kaut ko, kas iepriekš nav minēts, lūdzu, uzraksti to šeit!

Ja Tu vēlies iesaistīties aktivitātēs, kas ir saistītas ar Gulbenes novada attīstību un labiekārtošanu, vai Tu vēlētos palīdzēt aktivizēt kultūras dzīvi novadā, kur Tu sevi redzi?

- Kultūras dzīves koordinātoru komandā Infrastuktūras un vides labiekārtošanas projektos Brīvprātīgā darba koordinēšanā
 Vēstures komandā Telpu un finanšu atbalstītāju piesaistītāju departamentā Mūzizglītības universitātes izveides komandā
 Plakātu, avīzes, kalendāra u.c. vizuālo materiālu izgatavošanas komandā Pasākumu organizatoru komandā

Kā Tu varētu atbalstīt konkrētas kultūras aktivitātes Gulbenes novadā?

- Es varu uzņemties organizēt vai koordinēt kādu no aktivitātēm Es varu būt par organizatora vai koordinatora asistentu vai palīgu
 Es varu palīdzēt tur, kur vajag, tad, kad esmu brīvs

Ja vēlies uzņemties organizēt vai koordinēt kādu konkrētu aktivitāti, lūdzu, norādi kādu?

Ja esi savas jomas profesionālis un vari palīdzēt ar specifiskām iemaņām, tad kādām?

Ja vari piedāvāt telpu vai āra teritoriju kultūras aktivitāšu norisei, tad kādu un kur?

a vari nodrošināt tehnisko aprīkojumu, materiālus, aizdot instrumentus vai iekārtas, lūdzu uzraksti šeit – ko?

Lūdzu, norādi sev ērtāko komunikācijas veidu un kontaktu – e-pasta adresi vai tālruna numuru, lai mēs varam ar Tevi sazināties un informēt par iespējām apmeklēt kultūras pasākumus vai iesaistīties pulciņos un citās aktivitātēs.

Kāda ir Tava saistība ar Gulbenes novadu?

Dzīvoju Strādāju Mācos

Ar kuru Gulbenes novada pagastu/pilsētu esi saistīts?

Kāds ir Tavs vecums?

Kāds ir Tavs dzimums?

Sieviete

Vīrietis

Cits